

Uso da cannabis no tratamento da epilepsia em comparação a medicamentos convencionais

Breno Goulart Costa¹, Marina da Silva Pereira¹, Renata Fittipaldi da Costa Guimarães²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12608558>

RESUMO:

Introdução: A epilepsia é um distúrbio cerebral causado pela predisposição permanente do cérebro para gerar crises epilépticas espontâneas e recorrentes. Até o final da década de 1980, havia no mercado, basicamente seis medicamentos para controle de convulsões e no início dos anos 2000 já eram mais de 20, já que a epilepsia refratária continua sendo um desafio. Com os avanços modernos da ciência, as justificativas para o uso do canabidiol (CBD) são baseadas em uma combinação de evidências científicas, experiências clínicas e relatos de pacientes. **Objetivos:** buscar na literatura científica informações comparativas entre o uso da cannabis e os mecanismos de tratamento convencionais para a epilepsia. **Metodologia:** Revisão da literatura dos trabalhos nas bases de dados PubMed, Scielo, Revista de Neurociência e Biblioteca Virtual em Saúde. **Conclusão:** A cannabis medicinal apresenta potencial impacto no tratamento da epilepsia de difícil controle, possuindo importantes componentes antipsicóticos, ansiolíticos e antidepressivos, que por sua vez, afetam diretamente nas apresentações clínicas da epilepsia.

Palavras-chave: Cannabis; Epilepsia; Transtorno convulsivo.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Núcleo de Desenvolvimento de Pesquisa - NUP